

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: UM QUESTIONAMENTO DO CIENTIFICISMO

*Alice Casimiro Lopes**

Alfabetização científica : Questões e desafios para a Educação. CHASSOT, Attico. Ijuí : Editora UNIJUÍ, 2000. 432p. ISBN 85-7429-145-5.

A área de Educação em Ciências, seja do Brasil ou no exterior, se desenvolveu mais fortemente tendo por horizonte as preocupações metodológicas. Segundo princípios teóricos os mais diversos, foram elaborados trabalhos que priorizaram a construção de propostas de ensino e/ou a elaboração de princípios teóricos para subsidiar propostas a serem elaboradas pelos professores e especialistas. Apoiando-se direta ou indiretamente em teorizações do Currículo, da Didática, da Psicologia da Aprendizagem e da Epistemologia das Ciências Físicas, inúmeros trabalhos foram (e são produzidos) com o objetivo de entender como o aluno aprende e como o professor pode ensinar de maneira que o aluno aprenda de forma mais significativa para si e para o mundo.

As contribuições decorrentes desse movimento de pesquisa são inegáveis, porém, por vezes, tais trabalhos deixam de inter-relacionar suas análises ao contexto social de produção da ciência. Ainda que incorporem discussões epistemológicas questionadoras de interpretações empírico-positivistas, nem sempre o conhecimento científico é analisado como uma produção cultural. Certamente houve a superação da idéia de ciência como uma produção da genialidade do cientista individual que com afinco se dedicou à experimentação, entretanto a noção de produção coletiva da ciência, tende, no máximo a alcançar a interpretação bachelardiana de cidade científica. Frequentemente não se aprofunda o quanto esta cidade é construída por um complexo de processo de vinculação às relações sociais mais amplas. Tais relações garantem não apenas o financiamento da cidade científica, capaz de produzir o conhecimento necessário à reprodução dos processos de produção capitalistas. Tais relações garantem também a construção dos discursos legitimadores da existência dessa mesma cidade e do capital científico, na acepção de Bourdieu, por ela produzido.

Não desconsidero que o conhecimento científico é uma produção cultural particular, com as características específicas de uma produção marcada pela pretensão de ser um discurso verdadeiro e rigoroso, em constante diálogo com a empiria, mas ainda assim trata-se de uma produção cultural. Na medida em que é uma produção cultural, é uma produção humana, historicamente situada, marcada por interesses sociais os mais diversos.

*Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRJ e Coordenadora do GT de Currículo da ANPEd. E-mail: alice@ufrj.br

Saliento essa questão, pois o livro de Attico Chassot – *Alfabetização científica: questões e desafios para a educação* – tem o grande mérito de sintetizar reflexões sobre educação em ciências, de forma a marcar essa interpretação da ciência como uma produção cultural, e portanto, interessada. É muito importante a existência de textos como esse que, para falarem de ciências e de educação científica, não se restringem a discutir metodologias ou conceitos científicos *stricto-sensu*. O livro demonstra que falar de ciência é também falar de história e de cultura de uma forma mais ampla. É discutir questões como cidadania, tecnologias, formação de professores, linguagem, história, política, saberes populares e escolares, religião, dentre outras. Mas também significa questionar os preconceitos contra mulheres, contra etnias diferentes do padrão estabelecido pela branquidade (para utilizar a expressão com que Michael Apple desnaturaliza o padrão dominante), as hierarquias de pessoas e saberes que redundam nos perversos mecanismos sociais de exclusão.

Nessa perspectiva é que esta obra se constitui como uma crítica contundente ao cientificismo que atravessa nossa sociedade e nossas escolas. Ao procurar desconstruir a imagem de uma ciência asséptica e isenta, contrapõe-se ao esquema confortável em que muitos cientistas se colocam ao separar sua produção científica propriamente dita da aplicação de sua produção. Os limites entres esses contextos são certamente mais tênues quando nos vemos diante da inter-relação de saberes socialmente elaborados com a rede de ligações políticas e econômicas nas quais se institui a ciência na contemporaneidade.

Por outro lado, também nesse louvável percurso de crítica a uma visão asséptica da ciência, o autor concretiza seu objetivo inicial: dialogar com os leitores. Seu texto flui, constitui-se mesmo como uma conversa com o leitor. Como se sentássemos em um aprazível local (no Rio de Janeiro, em Porto Alegre ou em qualquer outro lugar do país), com Chassot ao nosso lado, apresentando as questões elaboradas e reelaboradas ao longo dos anos.

Essa conversa mostra-se tão verdadeira que o autor assume o propósito de analisar e questionar, inclusive, limitações de seus próprios trabalhos anteriores. É o caso quando menciona o quanto foi eurocêntrico no livro *A Ciência através dos tempos* (São Paulo: Moderna, 1994. 9.ed., 2000). Dessa forma, na sua própria escrita, o autor se propõe a relacionar razão e emoção, questões teóricas centrais para a educação de hoje e o relato de histórias cotidianas, demonstrando o quanto se aprende, seja entre excluídos e incluídos, o quanto se aprende na academia e o quanto se aprende nos assentamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra – MST. Faz isso de uma forma agradável, não-populista. É o contador de histórias falando mais alto do que o professor universitário regido pelos cânones acadêmicos, porém sem deixar de ser rigoroso. Trata-se do contador das múltiplas e entrelaçadas histórias de conhecimentos que vivenciou e produziu.

Sua postura é a de socializar suas próprias leituras, os filmes que o gratificaram e suas incursões pela Internet, não como quem afirma ser esse o caminho do conhecimento, mas como quem conta o seu caminho, suas idas e vindas, seus múltiplos

diálogos ao longo da vida (desses 60 anos), um possível caminho a ser explorado por outros, de formas as mais diversas.

Em seus vinte capítulos, após a apresentação, percorremos um conjunto de textos do autor, alguns já publicados anteriormente. Porém esses capítulos não se encontram dissociados, adquirindo no livro uma organicidade não-linear. Os assuntos se inter-relacionam por intermédio dos princípios educacionais que regem os trabalhos do autor – valorização da história, e dentro desta a valorização da história da ciência, a valorização dos saberes das classes populares e das múltiplas relações das ciências com esses saberes. Nesse sentido afirmo existir uma organicidade. Por outro lado, constitui-se como um texto não-linear. Podemos lê-lo na ordem apresentada por Chassot, mas também podemos nos deixar levar pelo convite feito pelo sumário – muito bem estruturado – e enveredar pelos diversos capítulos segundo nosso desejo de dialogar com o autor. Ao final, temos a sensação de termos lido um romance que nos revela histórias, saberes e sabores.

Nesse ponto arrisco afirmar que se trata de um livro não apenas destinado aos pesquisadores, às pesquisadoras, às professoras e aos professores (na linguagem não-sexista que Chassot assume) dessa área, mas que também pode se constituir em uma leitura agradável e enriquecedora para o público mais amplo interessado em Educação. Principalmente nos atuais tempos em que as ciências, especialmente por intermédio das tecnologias, ocupam um espaço tão significativo em nosso cotidiano.